

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Uso de microimplantes en la corrección de las desviaciones de línea media

Use of micro-implants in the correction of midline deviations

Jennyfer Vera Burgos ¹. Julio Rosero Mendoza ²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. jennyfervera85@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. julio.roserom@ug.edu.ec

Correspondencia:

jennyfervera85@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La desviación de la línea media dental conlleva a un individuo a tener alteración del plano estético y funcional. Es importante determinar el origen del problema para plantear un plan de tratamiento adecuado. Uno de los métodos más efectivos dentro de la biomecánica es la aplicación de microimplantes como auxiliares ortodónticos. Objetivo: Describir el uso de microimplantes en la corrección de la desviación de línea media dental en un paciente atendido en la clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil período 2022-2024. Métodos: La investigación es de tipo Descriptivo, Cualitativo, Inductivo y Analítico. Se realizó una revisión bibliográfica utilizando buscadores como Scielo, PubMed, Google Académico, y repositorios de distintas universidades digitales, contando con una muestra inicial de 48 trabajos, posteriormente se seleccionaron 37 artículos y trabajos de tesis, publicados durante los últimos 5 años. En la revisión no se encontraron datos sobre el empleo de microimplantes para la corrección de la desviación de la línea media dental. Resultados: Los datos presentados en este trabajo determinan el efecto del empleo de microimplantes para la corrección de la línea media dental en un paciente atendido en la clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2022–2024, inserción de dos microimplantes interradiculares de 8mm, lado izquierdo entre p#25 y #26; lado derecho microimplante como anclaje indirecto por distal de p#13. Al cumplir con el objetivo del tratamiento el paciente se deriva a Cirugía Ortognática para corrección de la discrepancia entre sus maxilares.

Palabras clave: Línea media, microimplantes, Ortodoncia.

ABSTRACT

The deviation of the dental midline leads an individual to have an alteration of the aesthetic and functional plane. It is important to determine the origin of the problem to propose an appropriate treatment plan. One of the most effective methods within biomechanics is the application of microimplants as orthodontic auxiliaries. Aim: Describe the use of microimplants in the correction of dental midline deviation in a patient treated at the Postgraduate Orthodontics clinic of the University of Guayaquil period 2022-2024. Methods: The research is Descriptive, Qualitative, Inductive and Analytical. A bibliographic review was carried out using search engines such as Scielo, PubMed, Google Scholar, and repositories of different digital universities, with an initial sample of 48 works, subsequently 37 articles and thesis works, published during the last 5 years, were selected. The review did not find data on the use of microimplants for the correction of dental midline deviation. Results: The data presented in this work determine the effect of using microimplants for the correction of the

dental midline in a patient treated at the Postgraduate Orthodontics clinic of the University of Guayaquil during the period 2022–2024, insertion of two microimplants 8mm interradicular, left side between p#25 and #26; right side microimplant as indirect distal anchorage of p#13. Once the treatment objective is met, the patient is referred to Orthognathic Surgery to correct the discrepancy between his jaws.

Keywords: Midline, Microimplants, Orthodontics.

INTRODUCCIÓN

La desviación de la línea media superior, inferior o de ambas, es uno de los problemas más comunes y difíciles de corregir en ortodoncia, se presentan en todo tipo de maloclusiones y se puede producir por diferentes causas; tales como: mordida cruzada unilateral, pérdida prematura de dientes deciduos o permanentes, erupción dentaria anormal, inclinación de los incisivos superiores o inferiores; pueden ser también de origen esquelético como por ejemplo asimetría de los maxilares, o una combinación de todos los elementos mencionados anteriormente.

Para corregir la desviación de la línea media, el primer paso es el diagnóstico y la planificación del tratamiento, a todo paciente se le debe realizar un diagnóstico adecuado y diferencial para identificar estas asimetrías, realizando estudios sobre modelos de yeso, fotografías extraorales e intraorales, asimetrías en estudio de radiografía panorámica, y todos aquellos elementos que determinen el factor de origen que puede ser dental o esquelético y evaluar los efectos en la oclusión. Sin embargo, en la actualidad no existen estudios específicos sobre el tema.

Para evaluar la línea media en odontología se emplea el método conocido como antropometría indirecta, en el cual no se requiere la presencia del paciente para evaluarlo, sino, que se basa en análisis de fotografías, modelos dentales y radiografías. El estudio fotográfico como tal toma el nombre de fotogrametría facial, método ideal para realizar los diagnósticos, hacer planificaciones y evaluar avances en el tratamiento. (1)

Espinoza et al (2023), menciona que dentro de los parámetros a considerar para valorar que la línea media dental esté coincidente con la línea media facial, es valorar los puntos de referencia como la línea interincisal en arcada superior e inferior. Estas estructuras deben ir alineadas a la línea media facial para guardar armonía, siendo un punto de análisis importante dentro de la estética y función. (2)

De acuerdo con el estudio de Muiño & et al. (2020), existen varios vectores de fuerza y biomecánicas aplicables según el lugar de inserción de un microimplante y la altura del brazo de poder, está demostrado que los microimplantes mejoran los puntos débiles de la biomecánica en ortodoncia como lo son el anclaje y control dentario mediante técnica de desplazamiento. (3)

Según el estudio realizado por Aguilar et al. (2020), los microimplantes o microtornillos son dispositivos que otorgan anclaje esquelético absoluto y de empleo temporal durante el tratamiento de ortodoncia, para ello analizaron 31 artículos científicos con el fin de dar a conocer las características más relevantes en su aplicación durante el tratamiento de ortodoncia y como resultado se determinó que con su empleo se obtiene disminución del tiempo de tratamiento y de aparatología bucal ortodóntica, aumentando la tasa de éxito del mismo al obtener movimientos dentales puros y remodelado óseo. (4)

En una revisión bibliográfica realizada por Figueroa & et al. (2021), precisaron la necesidad de conocer los sitios anatómicos apropiados para la inserción de los microimplantes y así emplearlos con éxito durante el tratamiento ortodóntico, los artículos más actuales

coincidieron en que se debe realizar una planificación previa, usar guías para la inserción y colocarlos en las zonas seguras como las interradiculares, tratando de optar por zonas como un mínimo de 3 mm de hueso alveolar. (5)

Benavidez & Cruz (2016), acotan que los microimplantes son dispositivos de titanio o de aleación de titanio de 1,2 mm de diámetro, elaborados con una superficie muy sutil que evita oseointegración durante el tiempo que permanezca insertado en el hueso alveolar, tienen como principal objetivo realizar un anclaje absoluto para apoyo en distalizaciones, intrusión molar o incisiva, mesializar zona posteriores, procedimientos complejos realizados con métodos convencionales; una vez cumplido su objetivo se retiran con mucha facilidad. (6)

Benavidez et al (2016), acota que el uso de microimplantes como auxiliar en el tratamiento de ortodoncia es muy versátil, al poder emplearse en varias zonas, tanto en maxilar como en mandíbula, otorgando estabilidad al tratamiento. Los microimplantes son dispositivos de fácil colocación, permiten emplear fuerzas de hasta 300g manteniendo efectividad en el movimiento dentario, son de fácil remoción y se conservan intactos al ser retirados. (7)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 43 años, sin antecedentes médicos familiares relevantes, en aparente buen estado de salud. Acude a la clínica de posgrado de la Especialidad de Ortodoncia por presentar problemas en la masticación.

En el examen clínico extraoral encontramos biotipo dolicofacial, forma de cara ovalada con asimetría facial, perfil ligeramente cóncavo; biproquelia. Mentón en mesioposición y prominente; labio superior incompetente. Chasquidos en ATM. (Figura 1)

Dentro del examen intraoral presenta ausencia de piezas dentales #14 #15 #16 #17 #18 #36 #37 #46 y #47;

mordida cruzada anterior, línea media dental superior desviada 7 mm hacia la derecha. En el estudio fotográfico y estudio de modelos inicial, se aprecia desvío de línea media dental superior por ausencia de piezas dentales #14 #15 #16 #17 y #18. Ausencia de piezas inferiores #36 #37 #46 y #47. Clase III canina bilateral, Clase molar bilateral no aplica por ausencia de primeros molares inferiores y superior derecho. Overbite -6mm y overjet de 5 mm. (Figura 2)

Figura 1. A. En reposo. B. En sonrisa. C. Análisis de perfil. D. Análisis perfil estético

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

Figura 2. A. Oclusal superior. B. Oclusal inferior. C. Lateral derecha. D. Lateral izquierda. E. De frente intraoral

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

En el estudio radiográfico cefalométrico se obtuvo como diagnóstico: paciente clase III esquelético por prognatismo mandibular, crecedor horizontal, perfil ligeramente cóncavo, proinclinación incisiva superior y retroinclinación incisiva inferior. Biproquelia y mentón en mesioposición, retrusión maxilar. En el análisis Panorámico se pudo observar que el paciente presenta mayor desarrollo en el lado izquierdo del cuerpo mandibular y rama con una discrepancia de 7mm en la

rama izquierda y 4mm en la longitud de cuerpo mandibular, se observa también presencia de las piezas p#38 y #48. (Figura 3)

Figura 3. Análisis radiográfico y cefalometría de Jarabak.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

Objetivos del Tratamiento.

Mejorar perfil, corregir línea media dental superior desviada hacia la derecha, conseguir clase canina I bilateral, corregir overjet y overbite, y corregir prognatismo y retrusión maxilar con cirugía ortognática.

Plan de Tratamiento

Brackets Roth 0.022 autoligado estéticos marca Forestadent (QUICKLEAR). Secuencia de arcos térmicos: 0.014" – 0.016X0.016" – 0.020X0.020". Exodoncias p#24 #28 #38 #48. 2 Microimplantes 8 mm marca Morelli, lado derecho, inserción distal de la pieza#13 y lado izquierdo inserción interradicular entre las piezas #26 y #27. Paralelizar raíces. Arco de retracción acero 0.019x0.025" para corregir línea media y mejorar inclinaciones superiores. Aplicación de resorte cerrado de Niti de 12mm. Derivar a cirugía ortognática. Ortodoncia postquirúrgica: Intercuspidar con uso de elásticos. Contención superior: circunferencial. Contención inferior: fija. Derivar a rehabilitación oral.

Progreso del Tratamiento.

Instalación de brackets Quikclear de la casa comercial Forestadent, técnica Roth slot 0.022", se realizó la cementación simultánea en ambas arcadas, arco inicial 0.014" térmico con recubrimiento estético, tubos en 2.6 y 2.7. Se colocaron bite ramps en piezas #45 y #35 por

ausencia de primeros y segundos molares inferiores. Entre la secuencia de arcos aplicada tenemos, arcos 0.016x0.016" térmicos, 0.019x0.025" térmicos, 0.019x0.025" acero. (Figura 4)

Figura 4. Cementación de aparatología.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

Se realizó la extracción indicada de las piezas dentarias 2.5 y 2.8, con el objetivo del uso de dichos espacios para la corrección de línea media con inserción de dos microimplantes en zona interradicular entre piezas 2.6 y 2.7, luego de 1 mes se reposicionó el microimplante a zona interradicular de piezas #25 y #26 por presentar movilidad, se empleó un resorte cerrado de Niti aplicando 200gf como carga inicial.

El resorte de Niti apoya su extremo distal sobre la cabeza del microimplante, recubriéndolo con resina Flow para evitar se suelte durante la masticación o el cepillado, mientras que el extremo mesial se inserta en el hook crimpable colocado en el arco de acero 0.019x0.025, entre piezas #2.2 y #2.3, activando de esta manera la distalización del bloque anterior para corrección de inclinaciones anterosuperiores y cierre de espacio luego de la extracción de la pieza #2.4. Del lado izquierdo se instaló un microimplante por distal de la pieza#1.3 más cadena elástica a hook crimpable entre las piezas#1.3 y #1.2, como anclaje indirecto. La activación del resorte cerrado de Niti se realizó cada 3 semanas, manteniendo una fuerza constante de 250gf. (Figura 5)

Figura 5. Biomecánica con microimplante y resorte de Niti.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

En la fase final de descompensación, se extrajeron las piezas #3.8 y #4.8 previo a la preparación prequirúrgica. Con ayuda del especialista en cirugía maxilofacial se colocó un implante con membrana y corona provisional de la casa comercial MISS, con el fin obtener asentamiento posterior post quirúrgico sobre la hemiarcada izquierda. Posterior al cierre del espacio de la extracción de la pieza #2.4 y la corrección de las inclinaciones dentales, se instalaron arcos de acero 0.019x0.025 con crimpables entre las piezas dentales para la colocación de los elásticos estabilizadores luego de la cirugía ortognática. (Figura 6 y 7)

Figura 6. A. En reposo. B. En sonrisa. C. Análisis de perfil. D. Análisis perfil estético

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

Figura 7. A. Oclusal superior. B. Oclusal inferior. C. Lateral derecha. D. Lateral izquierda. E. De frente intraoral.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

Figura 7. Comparación cefalométrica.

Fuente: Paciente clínica de posgrado Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

Tabla 1. Comparación de datos cefalométricos del paciente

MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS	INICIAL	FINAL	NORMA
SNA	83°	81°	80°
SNB	87°	92.5°	78°
SILLA	113°	109°	123° ± 3°
ARTICULAR	152°	160°	143° ± 4°
G. SUPERIOR	46°	57°	55° ± 5°
G. INFERIOR	80°	69°	75° ± 5°
P. PALATAL +1	126°	125°	110° ± 5°
P. MANDIBULAR +1	79°	80°	90° ± 5°

Nota. Historia clínica de paciente de la Clínica de Postgrado de Ortodoncia. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022 – 2024. Fuente de elaboración propia.

Es importante considerar los cambios realizados en el paciente, teniendo en cuenta que al ser un paciente clase III esquelética, se logró el objetivo de corrección de línea media dental desviada 7 mm a la derecha con el empleo de microimplantes, logrando la corrección de 5 mm; los cambios cefalométricos alcanzados permitieron una descompensación esquelética muy importante, lo que es favorable para una derivación a cirugía ortognática previo a las correcciones de alteraciones dentales realizadas con el tratamiento ortodóntico prequirúrgico, lo que permitirá corregir la clase esquelética y detalles de alineación de las líneas medias dentales de los 2 mm restantes haciéndola coincidir con la línea media facial, devolviendo al paciente estética, funcionalidad y estabilidad oclusal.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo de investigación se encontró que el empleo de microimplantes como apoyo biomecánico en la ortodoncia, es de gran utilidad, ya que gracias a su uso dentro del manejo del caso clínico se logró el objetivo principal en el paciente, que fue la corrección de la línea media dental.

En un estudio realizado por Muiño et al (2020), mencionan que los microimplantes mejoran los puntos débiles de la biomecánica en ortodoncia como lo son el anclaje y el control de movimiento dental durante el desplazamiento, lo que concuerda con este trabajo, que con la biomecánica empleada para la corrección de la línea media dental no hubo sin causar pérdida de anclaje en la zona posterior de lado derecho durante el desplazamiento.

Benavidez et al (2016), acota que los microimplantes permiten emplear fuerzas de hasta 300gf, manteniendo efectividad en el movimiento dentario, son de fácil remoción y se conservan intactos al retirarlos. En uno de los microimplantes empleados en el caso de esta investigación se mantuvo una fuerza constante de 250g con ayuda de un resorte Niti que dieron como resultado la corrección de la línea media dental.

Benavidez & Cruz, mencionan que el objetivo principal del empleo de los microimplantes es realizar un anclaje absoluto en apoyo de biomecánicas de distalamientos, intrusiones molares o de zona incisiva, mesializaciones posteriores. En este caso los microimplantes se emplearon con el objetivo de realizar un distalamiento del sector anterior hacia el lado izquierdo corrigiendo la línea media dental.

Aguilar et al (2020), que indica en su estudio que el empleo de microimplantes disminuye el tiempo de trabajo, aumentando la tasa de éxito en el tratamiento ortodóntico. En el empleo de microimplantes en el caso tratado en esta investigación permitió realizar avances importantes en la biomecánica de desplazamiento de un grupo dentario en un tiempo determinado.

En otros estudios como en el de J. Álvarez (2023) recalca la importancia de la evaluación previa con análisis de fotografías, modelos dentales y radiografías para hacer un diagnóstico adecuado y plan de tratamiento evaluando los avances. Para el empleo de los microimplantes en se emplearon los respectivos análisis previos para conocer el origen del problema, realizando fotografías, modelos de estudio y análisis radiográfico, determinando el problema y plan de tratamiento para su corrección.

Por otro lado, Espinoza et al (2023) se refiere en su publicación que la evaluación de la línea media dental debe coincidir con la facial como punto importante dentro de la estética y función. Dentro del análisis fotográfico se determinó que el paciente tratado en este caso de investigación presentaba desviación de la línea media dental por no tener coincidencia con la línea media facial, lo que se apreciaba como una asimetría en su sonrisa al presentar desviación de 7 mm hacia el lado izquierdo.

Es de gran importancia resaltar que en esta investigación se lograron los objetivos planteados gracias a las valoraciones adecuadas para determinar la problemática, el empleo de microimplantes proporcionó estabilidad dentro de los movimientos dentarios

permitiendo realizar desplazamientos precisos ayudando al paciente clase III esquelético a mejorar notablemente su simetría dental como preparación prequirúrgica.

CONCLUSIONES

En base a los parámetros estéticos y faciales se puede determinar la existencia de alteraciones como la desviación de línea media dental, punto importante sobre la estética y armonía facial de un paciente.

Gracias al estudio clínico y fotográfico se puede realizar un correcto diagnóstico identificando el origen del problema ayudando a plantear los objetivos específicos en el tratamiento ortodóntico.

En base a la zona de inserción ideal se pudo determinar que es necesario evaluar y analizar las regiones adecuadas de inserción acorde a nuestro plan de tratamiento, basándonos en la calidad de hueso en zona de inserción garantizando la estabilidad del microimplante para poder aplicar fuerzas ortodónticas ideales, lo que llevará a emplear una biomecánica exitosa.

Los microimplantes son un apoyo muy eficaz en el tratamiento ortodóntico, otorga anclaje absoluto permitiendo realizar movimientos dentales puros; su inserción permite utilizar variedad de funciones entre ellas fijación de aparatos auxiliares, distalizaciones, intrusiones dentales o de grupos dentales, tracción de dientes retenidos, verticalización de molares, etc.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. J. Á. Análisis crítico de la simetría facial y la inclinación del plano incisal en el rostro de adultos jóvenes en fotografía facial frontal por estudiantes de pregrado de odontología y postítulo de ortodoncia. 2023.
2. Espinoza MV, Bocanegra C, Panta C. Evaluación fotográfica de la línea de sonrisa y desplazamiento de la línea media de pacientes de un establecimiento de salud en Piura 2023. REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO. 2023 Oct; 781.
3. Muiño EJ, Haenggi M, Muiño EJ, Haenggi M, Gumiel MA, Carthy MJ. VECTORES DE FUERZA GENERADOS CON MICROIMPLANTES EN LA RETRUSION EN MASA EN EL SECTOR ANTEROSUPERIOR. 2020; 62(1).
4. Aguilar A, García D, Quizhpe A, Siso S, Quirós J. Anclaje con microimplantes en tratamientos ortodónticos: Artículo de revisión bibliográfica. 2020.
5. Macarena F, Fadia Z, Cristine C, Susana C, Valentina G. Sitios anatómicos para la inserción de microtornillos interradiculares como dispositivos de anclaje temporal en tratamientos de ortodoncia. 2021; 24(1).
6. Benavides S, CP, CM. Microimplantes, una nueva opción en el tratamiento de Ortodoncia. 2016; 2(25).
7. Liset R. Uso de minitornillos en el tratamiento de ortodoncia. SALUS. 2023; 27(2): p. 29-34.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo